

O'QUVCHILAR JISMONIY - AQLIY RIVOJLANTIRISHIDA BUYUK AJDODLAR ME'ROSIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Utkirov Nusrat Kamilovich

dotsent. NavDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321302>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishida buyuk ajdodlar merosidan samarali foydalanish masalasi yoritilgan. Tadqiqotda qadimgi mutafakkir va olimlarning ta'lim-tarbiya, jismoniy kamolot va bilish jarayoniga oid ilg'or g'oyalari tahlil qilinib, ularning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati ochib berilgan.

Maqolada jismoniy va aqliy rivojlanish uyg'unligi, o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda tarbiya jarayonini milliy an'analar bilan boyitishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jismoniy-aqliy rivojlanish, buyuk ajdodlar merosi, bilish faolligi, jismoniy madaniyat, pedagogik yondashuv, sog'lom turmush tarzi, ta'lim-tarbiya uyg'unligi.

Аннотация. В данной статье освещается вопрос эффективного использования наследия великих предков в физическом и интеллектуальном развитии учащихся. В исследовании анализируются передовые идеи древних мыслителей и ученых, касающиеся образования, воспитания, физического совершенствования и познавательного процесса, а также раскрывается их значение в современной системе образования.

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты гармоничного сочетания физического и интеллектуального развития, повышения познавательной активности учащихся, формирования здорового образа жизни, а также обогащения воспитательного процесса национальными традициями.

Ключевые слова: физическое и интеллектуальное развитие, наследие великих предков, познавательная активность, физическая культура, педагогический подход, здоровый образ жизни, гармония обучения и воспитания.

Annotation. This article highlights the issue of effectively utilizing the heritage of great ancestors in the physical and intellectual development of students. The research analyzes the advanced ideas of ancient thinkers and scholars regarding education, upbringing, physical perfection, and the cognitive process, revealing their significance in the modern education system.

The article examines the theoretical and practical aspects of the harmony between physical and intellectual development, enhancing students' cognitive activity, promoting a healthy lifestyle, and enriching the educational process with national traditions.

Keywords: physical and intellectual development, heritage of great ancestors, cognitive activity, physical culture, pedagogical approach, healthy lifestyle, harmony of education and upbringing.

Har bir millatning ma'naviy va jismoniy rivojlanishida ajdodlar merosi bebaho ahamiyat kasb etadi. Buyuk bobokalonlarimiz o'z davrlarida nafaqat ilm-fan, adabiyot va san'at sohalarida, balki jismoniy tarbiya va aqliy rivojlanish bo'yicha ham muhim ta'limotlar yaratganlar. Ularning

tajribasi, maslahatlari va hayotiy qarashlari bugungi kun yosh avlodini barkamol etib tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi.

Mazkur tadqiqotda o‘quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishida buyuk ajdodlar merosidan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Xususan, Abu Ali Ibn Sino, Al-Farg‘oniy, Al-Xorazmiy, Mirzo Ulug‘bek kabi allomalarning ilmiy merosi, ularning jismoniy va aqliy tarbiya borasidagi fikrlari zamonaviy ta‘lim jarayonida qanday qo‘llanilishi mumkinligi yoritiladi. Shuningdek, milliy o‘yinlar, qadimiy sport turlari va xalq pedagogikasining ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Ushbu mavzuni o‘rganish orqali nafaqat jismonan, balki aqlan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiluvchi tamoyillar aniqlanadi. Shuningdek, buyuk ajdodlarimizning ta‘lim-tarbiyaga oid qarashlari hozirgi zamon talablari bilan uyg‘unlashtirilib, ularning zamonaviy ta‘lim tizimida samarali qo‘llanilishi yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy va madaniy merosi bugungi ta‘lim va tarbiya jarayonida muhim o‘rin tutadi. Ularning asarlarida ilgari surilgan pedagogik qarashlar, insonni har tomonlama kamol toptirishga qaratilgan ta‘lim-tarbiya usullari bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Xususan, qadimgi allomalarimizning bilim olish, axloqiy kamolotga erishish, jismoniy va ma‘naviy tarbiyani uyg‘unlashtirish borasidagi qarashlari zamonaviy ta‘lim tizimi uchun mustahkam пойdevor bo‘lib xizmat qiladi.

Ajdodlarimiz, jumladan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Beruniy, Ahmad Yassaviy kabi mutafakkirlar ta‘lim va tarbiyaning inson hayotidagi o‘rnini chuqur tahlil qilganlar. Forobiy insonning har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllanishi uchun bilim va jismoniy tarbiya bir-birini to‘ldirishi lozimligini ta‘kidlagan. Ibn Sino esa inson salomatligi, jismoniy chiniqish va sog‘lom turmush tarzi haqida qimmatli fikrlarni ilgari surgan. Navoiy esa insoniylik, axloqiy tarbiya va adabiyotning inson ruhiyatiga ta‘siri haqida yozgan.

Bugungi kunda ajdodlar merosidan foydalanish ta‘lim tizimini yanada boyitish, o‘quvchilarga milliy qadriyatlar asosida ta‘lim va tarbiya berish, ularning nafaqat bilimli, balki ma‘naviy barkamol bo‘lishiga erishishda muhim ahamiyatga ega. Bu meros o‘quvchilarga nafaqat ilmiy bilimlar berish, balki ularda mehnatsevarlik, vatanparvarlik, ezgulik kabi fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, ajdodlarimizning boy merosi ta‘lim va tarbiya jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, u o‘quvchilarning nafaqat intellektual salohiyatini oshirish, balki ularni jismonan va ma‘naviy jihatdan yetuk shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu sababli, zamonaviy ta‘lim tizimida ajdodlar merosidan foydalanish muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

o‘quvchilar jismoniy-aqliy rivojlanishi uyg‘unligida o‘quv-bilish faolligini rivojlantirish maktabgacha ta‘limdan tortib, oliy ta‘lim muassasasigacha bo‘lgan barcha ta‘lim tashkilotlarida amalga oshiriladi.

Mazkur holat bo‘yicha ta‘limni tashkil etishda bir qator hal qilinmagan muammolar mavjudligi ko‘zga tashlanayotganligi bilan dolzarblik kasb etadi. Ular orasida eng murakkab va ahamiyatlisi - o‘quvchilarda jismoniy-aqliy rivojlanish faolligi bo‘yicha ta‘limning dolzarbligini va ta‘lim tizimining hamma bosqichlarida olib borilishining zarurat darajasiga ko‘tarilganligidir.

Jismoniy-aqliy rivojlanish uyg‘unligida o‘quvchilarni o‘quv-bilish faolligini rivojlantirish ta‘limning yosh bo‘yicha har bir bosqichida ahamiyatli va dolzarbdir. Shu bilan bir qatorda, o‘quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlantirishi ta‘limning boshlang‘ich bo‘g‘inida tashkil qilinishi

va olib borilishiga alohida e'tibor qaratish zarur bo'lgan eng muhim masala deyishimizga yetarlicha asos bor.

Dunyoda o'quvchi shaxsining jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligidagi o'quv-bilish faolligini shakllantirish borasidagi tajriba asosida jismoniy tarbiya milliy ta'lim tizimimizning alohida bir tarmog'i o'laroq, butun o'ziga xos jihatlari bilan ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlarga qaratilgan bo'lishi va boshqa umumiy o'rta ta'lim fanlari ko'zda tutgan maqsadlarni ustuvor deb hisoblash lozim.

Insoniyat azal-azaldan o'zini qurshab turgan olam haqida tobora ko'proq narsalarni bilishga intilib kelgan. Bu esa yillar o'tib borishi bilan yangidan-yangi, murakkab ixtiro va kashfiyatlarni yaratilishiga olib kelmoqda. Bugungi kungacha insoniyat tomonidan yaratilgan barcha ixtirolar ularning olamdagi narsa va hodisalarni bilmaslikdan bilishga qarab, kam bilishdan tobora ko'proq bilishga tomon bo'lgan ehtiyojlari, qiziqishlari, hamisha intilib yashashga undagan to'la jarayon – bilish jarayonining nima ekanligini to'la anglab olish juda muhimdir.

Bilish nima? Bilish – moddiy olamning inson ongida in'ikos etish jarayonidir. Ya'ni:

- obyektiv olam bizning sezgi va tasavvurlarimizga bog'liq bo'lmagan holda undan tashqarida mavjud. Obyektiv olam inson sezgi va tasavvurlarning manbai;
- inson dunyo va uning rivojlanish qonuniyatlarini bilishi mumkin.

Inson sezgi, tasavvur va tushunchalarida o'ziga bog'liq bo'lmagan tashqi olam mazmunini in'ikos ettiradi.

Bilish tafakkurning bilinayotgan predmetga yaqinlashuvi, fikrning bilmaslikdan bilishga qarab, to'la va mukammal bo'lmagan bilimdan, to'la va mukammal bilimga qarab harakat qilishdan iborat cheksiz jarayonni tashkil etadi. Bilish eskirib qolgan nazariyani yangi nazariyalar bilan almashtirib eski nazariyalarni yanada aniqlab, olg'a qarab boradi hamda voqelikning tobora yangidan-yangi tomonlarini ochadi.

Shu nuqtai nazardan o'quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlanish imkoniyatlari doirasini kengaytirish, ularda ilmiy dunyoqarashni boyitish, muammoni turli yo'llar bilan hal eta olish qobiliyatlarini shakllantirishning yangicha imkoniyatlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirish jarayonida buyuk ajdodlar merosidan samarali foydalanish ilmiy-pedagogik, psixologik va metodik yondashuvlarga asoslanadi. Ushbu tadqiqotning metodologik asosi quyidagi asosiy tamoyillar va usullarga tayanadi:

1. Tarixiy-taqqoslash metodlari. Ushbu metod orqali buyuk ajdodlarimizning ta'lim-tarbiya, jismoniy mashqlar va sog'lom turmush tarzi haqidagi qarashlari zamonaviy ta'lim metodlari bilan taqqoslab o'rganiladi. Xususan, quyidagi jihatlar tahlil qilinadi:

- Abu Ali Ibn Sinoning sog'lom turmush tarzi va jismoniy mashqlar haqidagi tavsiyalari;
- Al-Farg'oni va Al-Xorazmiyning ilmiy tafakkurni rivojlantirish metodlari;
- Mirzo Ulug'bekning ta'lim va ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi;
- Qadimgi sport o'yinlari va jismoniy mashg'ulotlarning bugungi kunda qo'llanishi.

Ushbu yondashuv orqali tarixiy tajribalar asosida zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayoniga mos keluvchi samarali usullar shakllantiriladi.

2. Pedagogik va psixologik yondashuvlar. Bu metodologik yondashuv buyuk ajdodlar merosining o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ta'sirini pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilishga asoslanadi.

- Pedagogik nuqtayi nazar - o'quvchilarning har tomonlama kamol topishi uchun jismoniy mashqlar va intellektual rivojlanish o'zaro bog'liq bo'lishi kerak. Ajdodlarimiz ilmiy qarashlarida ham ushbu g'oya ilgari surilgan;

- Psixologik nuqtayi nazar - jismoniy harakatlar orqali o'quvchilarning motivatsiyasi, e'tibor va xotira qobiliyati, ijodiy fikrlashi ham rivojlantirilishi mumkin. Buyuk allomalarning tavsiyalari asosida o'quvchilarning psixologik rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi.

3. Integrativ yondashuv. Integrativ yondashuv orqali jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil etish va buyuk allomalarimizning tavsiyalarini zamonaviy fan bilan uyg'unlashtirish usullari ishlab chiqiladi.

- Jismoniy mashqlar va aqliy rivojlanishning uzviy bog'liqligini ta'minlash;

- An'anaviy va zamonaviy ta'lim metodlarini sintez qilish;

- Buyuk ajdodlar merosini innovatsion ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish.

Masalan, Ibn Sinoning sog'lom turmush tarzi va jismoniy mashqlar haqidagi qarashlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida amaliy mashg'ulotlarga joriy etish mumkin.

4. Eksperimental tadqiqot usuli. Ajdodlar merosidan foydalanishning o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ta'sirini aniqlash uchun eksperimental tadqiqot usuli qo'llaniladi.

Nazorat va eksperimental guruhlar tashkil etiladi.

Eksperimental guruh o'quvchilariga ajdodlar tavsiyalari asosida jismoniy va aqliy mashg'ulotlar o'tkaziladi.

Ma'lum vaqt o'tgach, har ikki guruh natijalari taqqoslanadi. O'quvchilarning jismoniy faolligi, tafakkur qobiliyati va o'quv natijalari o'rganiladi. Bu usul orqali buyuk ajdodlar merosidan foydalanishning samaradorligi ilmiy asosda isbotlanadi.

5. Empirik va nazariy tadqiqot usullari. Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo'llaniladi:

- Nazariy tadqiqot usuli – ilmiy manbalar, tarixiy asarlar va pedagogik adabiyotlarni o'rganish orqali ajdodlar merosining o'quvchilarga ta'siri aniqlanadi;

- Empirik tadqiqot usuli – o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishini kuzatish, o'qituvchilar va o'quvchilar bilan suhbat o'tkazish, so'rovnomalar va testlar orqali natijalar tahlil qilinadi.

Mazkur metodologik yondashuvlar asosida o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga buyuk ajdodlar merosining ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Tarixiy, pedagogik, psixologik va eksperimental yondashuvlar orqali ajdodlar merosidan foydalanishning ta'lim jarayoniga samarali ta'siri aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Respublikamizdagi umumta'lim maktablarida o'quvchi yoshlarning jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishini ta'minlovchi amaliy chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. "Umumta'lim maktab o'quvchilari uchun sog'lom ovqatlanish tamoyillarini ommalashtirish, umumta'lim muassasalarida sport to'garaklarini tashkil qilish"[1;] kabi vazifalarni qo'yadi.

Kichik maktab o'quvchilarining jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligida o'quv-bilish faolligini rivojlantirishning funktsional modeli mazmunli komponenti rolli-o'yinli, qisman izlanishli, evristik topshiriqlar ishlab chiqish asosida takomillashtirishni taqazo etadi.

O'quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligida o'quv-bilish faolligini rivojlantirish jarayonining didaktik ta'minotini ta'lim muhitida hisobga olish, interfaol metodlarni qo'llash orqali o'quv faoliyatining produktiv darajasini oshirish, o'quvchilarni jismoniy mashg'ulotga jalb etishning pedagogik shart-sharoitlarini obyektiv va subyektiv omillar uyg'unligi asosida takomillashtirish metodlarini qo'llash lozimligini nazarda tutadi.

Tahlillardan anglanadiki, zamonaviy jamiyatda o'quvchi shaxsining bilish faolligini faollashtirish ularning ham aqliy, ham jismoniy rivojlanish darajasiga bog'liq.

Bu esa o'quvchining bilish darajasini pedagogik jihatdan o'rganish imkoniyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

O'quvchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirish hamda ularning o'quv-bilish faolligini shakllantirish jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u mazmuni va maqsadiga ko'ra atrof-muhitni o'zgartirish usullarini o'zlashtirish bilan birga, insonning borliqni anglash, idrok etish hamda u bilan o'zaro munosabat o'rnatish orqali jismoniy imkoniyatlarini takomillashtirishiga qaratilgan. Jismoniy va aqliy rivojlanish uyg'unligini ta'minlashda o'quv-bilish faolligini shakllantirish jarayoni umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi "Jismoniy tarbiya" mashg'ulotlarining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi o'quvchilarga maxsus bilimlarni o'zlashtirishga yordam berish hamda ushbu bilimlarni jismoniy rivojlanish va umrbod o'z-o'zini takomillashtirishda samarali qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishdir.

O'quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligida o'quv-bilish faolligini rivojlantirish umumiy ta'limning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur jarayon o'quvchilarni o'z jismiga hukmronlik qilishga, tananing ehtiyojlarini anglab borishga o'rgatishga imkon yaratadi. O'quvchi "Jismoniy tarbiya" darslarini o'zlashtirar ekan, "o'z tanasining alohida qismlari harakatlarini namoyon etib, ularni o'zaro taqqoslash, umumiy tarzda harakatlarni boshqarish, jismoniy mashqlarning ahamiyatini to'liq idrok etgan holda tana a'zolarini bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy to'siqlarga tayyorlab borish va ongli ravishda o'sha to'siqlarni yengib o'tish mahoratiga o'rgatib boriladi.

O'quvchilarning jismoniy-aqliy rivojlanish uyg'unligida o'quv-bilish faolligini rivojlantirish "Jismoniy tarbiya" o'quv fani bo'yicha o'quvchilarda universal o'quv harakatlarining faollashuvi maxsus bilimlarni o'zlashtirib borish darajasi bilan chambarchas bog'liq.

Zamonaviy o'qituvchi o'zining bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda samarali qo'llay olishi - kasbiy kompetentligining eng asosiy komponentidir.

Jumladan,

– dunyo va mamlakatda ta'lim taraqqiyoti bosqichlarini bilishi, xalq ta'limi tizimida o'quv-tarbiya jarayoni mazmunini ta'minlashga, uzviylik va uzluksizligiga amal qilish;

– kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va pedagogik faoliyatida qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'lish;

– o'quv-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda darsning aniq bosqichi uchun samarali zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari hamda metodlarni to'g'ri tanlash va qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish;

– o'quv-tarbiya va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalar hayoti va sog'ligi, texnik hamda axborot xavfsizligini ta'minlashga tayyor bo'lish;

– dars jarayonida mediareсурslar va elektron tarmoq imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda mediavaxfsizlik me'yorlariga amal qilish. [2, 7]

Harakat ko'nikmasining ritmli-tezkor komponentini shakllantirish bo'yicha vazifaning kuch bazasini dastlab yaratish bo'yicha vazifa oldidagi ustivorligini, tabiiy harakat malakalari sifatida ham va harakat faoliyatining barcha jismoniy sifatleri ichida tezkorlikni rivojlantirish eng murakkab ekanligi bilan ham tushuntirish mumkin. [3, 287]

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiyasida harakatli o'yinlar, sport o'yinlari va yengil atletikaning ko'plab elementlari mavjud. Bu oyoq mushaklarining rivojlanishining keskin o'sishiga yordam beradi. Ushbu mashqlar oyoq mushaklarining tezlik sifatleri va tezlik-kuch sifatlerini rivojlantirishga yordam beradi.

Tezlik va chaqqonlikni rivojlantirishda ko'proq quyidagi mashqlar qo'l keladi. Masalan, murakkablashtirilgan mashqlar: to'siqlarni oshib o'tish, qarshiliklarni yengish, tortish; yengillashtirilgan mashqlar: pastga yugurish, to'plar, toshlar bilan yugurib o'tish, turli estafetalar; ruhlantiruvchi mashqlar - harakatli va sport o'yinlari. [4, 145]

Jismoniy tarbiya jarayonida natijaga erishishda yil davomida jismoniy sifatni rivojlantirish uchun materialni ko'proq to'g'ri rejalashtirish kerak bo'ladi. O'qituvchi yoki murabbiy asosiy vosita va har xil harakatlanish qobiliyatlarini takomillashtirish hamda rivojlantirish metodlarini shuningdek, mashg'ulotni tashkil qilish uslublarini yaxshi bilishi kerak.[5, 38]

O'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanish uyg'unligida o'quv-bilish faolligini takomillashtirish jarayoni bir necha muhim omillarga asoslanadi. Birinchidan, o'quvchilarning jismoniy va intellektual rivojlanish darajasini diagnostik usullar orqali aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchidan, pedagogik jarayonda harakatli faoliyat komponentlarini samarali qo'llash orqali ta'lim jarayonining muvozanatini ta'minlash zarur. Uchinchidan, o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, o'z-o'zini jismoniy rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali usullarni kompleks ravishda aniqlash va qo'llash orqali ularning har tomonlama kamol topishiga erishish mumkin.

Bolalar har bir yosh davrida o'ziga xos xususiyatlarni shakllantirib, rivojlantirib boradi, bunda esa muhit va tashqi omillar muhim rol o'ynaydi. Ularning rivojlanish jarayoni turli faoliyatlarga jalb etilishi, tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro muloqot qilishi orqali ijtimoiy tajriba orttirishiga xizmat qiladi.

Bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishi tug'ilishdan oldin, ya'ni homiladorlik davridan boshlanadi. Bo'lajak ona farzandi uchun mas'uliyatni his qilib, ruhiy jihatdan bardavom, hissiy barqaror va sog'lom bo'lishi zarur. Chunki bolaning psixologik shakllanishi ona qornidayoq boshlanadi va uning onasi bilan bo'lgan ruhiy bog'liqligi homilalik davridan boshlab shakllanadi. Onaning xursandchiligi yoki tashvishlari homilaning ruhiy holatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois sog'lom avlodni tarbiyalash uchun, avvalo, ayollarimizning jismoniy va ruhiy farovonligiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Bola dunyoga kelganidan so'ng, yoshga mos rivojlanish jarayonlari davom etadi. U asta-sekin o'z hayot bosqichiga xos anatomik, fiziologik va psixologik xususiyatlarni shakllantirib boradi. Shu bilan birga, bolaning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasi, ta'lim va tarbiya jarayonidagi ishtiroki uning har tomonlama kamol topishiga yordam beradi.

O'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanish uyg'unligi doirasida o'quv-bilish faolligini takomillashtirish jarayoni samarali metodik tizimga asoslanishi zarur. Buning uchun, avvalo, ushbu jarayonning funksional modeli ishlab chiqilib, uning pedagogik shart-sharoitlari takomillashtirilishi lozim. Mazkur model o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanish jarayonini tizimli ravishda boshqarish, harakat faoliyatini aqliy faoliyat bilan integratsiya qilish hamda o'quvchilarning mustaqil bilish faolligini rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak.

Bundan tashqari, o'quv jarayonida samaradorlikni oshirish maqsadida didaktik ta'minotni ilmiy-uslubiy tadqiqotlar asosida shakllantirish talab etiladi. Bu esa pedagogik amaliyotda ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish, metodik vositalarni ishlab chiqish va innovatsion

yondashuvlarni joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli, o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanish uyg'unligiga asoslangan ta'lim modelini amaliyotga tatbiq etish muhim ilmiy-pedagogik vazifa sifatida qaralishi lozim.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quv fanlari, jumladan, jismoniy tarbiya fani doirasidagi faoliyat davlat ta'lim standarti va tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tashkil etilishi lozim. Bu talab o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, jismoniy tarbiya fanining ta'lim tizimidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Jismoniy madaniyat sohasidagi innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish umumiy o'rta ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga xizmat qilib, o'quvchilarning harakat faolligi hamda kognitiv rivojlanishini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, bu jarayon ularning "Jismoniy tarbiya" faniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, sportga mehr uyg'otadi, tashabbuskorlik, motivatsiya va tashqi jozibadorlik kabi sifatlarini shakllantirishga yordam beradi.

O'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishning muhim sharti – ularning muayyan o'quv vaziyatlarida mustaqil harakatlana olishidir. Bu jarayonda ularning o'z xatti-harakatlarini boshqarish qobiliyati ortib boradi. Faoliyat turi va amalga oshirish sharoitlariga qarab, o'quvchilar qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun ixtiyoriy ravishda o'z imkoniyatlarini safarbar qiladilar.

O'quvchilar o'quv jarayonida subyekt sifatida shakllanishlari uchun, avvalo, ularning ruhiy bilish qobiliyatlari rivojlanishi kerak. Bunga tafakkur qilish, o'zini anglash, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash kabilar kiradi. Ushbu jarayonlarning rivojlanishi esa o'quvchilarda aqliy faoliyat operatsiyalarining shakllanganligidan dalolat beradi va ularning har tomonlama intellektual kamolotiga xizmat qiladi.

Olib borilgan mulohazalar yuzasidan shunday xulosaga kelish mumkinki, buyuk ajdodlarimizning merosidan foydalanish o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarda universal o'quv harakatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu jarayonda buyuk mutafakkir va allomalarimizning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlaridan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim samaradorligini oshirish hamda natijadorlikni ta'minlash uchun pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Bilish faolligini shakllantirish va uni izchil rivojlantirish uchun eng samarali vositalardan biri bu ajdodlarimiz merosini jismoniy tarbiya fanining mazmuni bilan uyg'unlashtirishdir. Umumpedagogik nuqtai nazardan qaraganda, nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan boyitish, jismoniy tarbiya fanining axborotli tarkibiy qismini samarali joriy etish, shuningdek, o'quvchilarning jismoniy madaniyat sohasidagi bilish faolligini shakllantirish muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu bois, jismoniy madaniyat sohasidagi umumiy ta'lim jarayonida "Jismoniy tarbiya" fanining imkoniyatlaridan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda keng foydalanish zarurligi asoslandi. Zero, buyuk ajdodlarimizning jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi va aqliy kamolotga oid qarashlari yosh avlodning har tomonlama rivojlanishiga ko'maklashadi.

Bugungi kunda bilish faolligini rivojlantirishning jismoniy madaniyat sohasidagi umumiy ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim omil ekanligini anglash hamda mazkur sohaga oid bilimlar tizimining natijadorlik darajasini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarni tizimli olib borish muhimligini e'tirof etamiz. Buyuk ajdodlarimiz merosidan foydalanish orqali o'quvchilarning nafaqat jismoniy va aqliy rivojlanishini ta'minlash, balki ularning milliy ongini, intellektual salohiyatini va ma'naviy yetukligini oshirishga erishish mumkin. Shu sababli, ta'lim jarayonida

ajdodlarimizning boy merosini chuqur o'rganish va uni zamonaviy ta'lim metodlari bilan uyg'unlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

O'quvchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirish jarayonida buyuk ajdodlarimiz merosidan samarali foydalanish ularning har tomonlama kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz va ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan tarbiya usullarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish natijasida o'quvchilarning bilish faolligi oshib, jismoniy va aqliy rivojlanish jarayoni yanada samarali kechadi.

Ajdodlarimiz tomonidan avlodlarga qoldirilgan jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, ma'naviy va aqliy rivojlanish tamoyillariga asoslangan ta'lim-tarbiya usullari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Xususan, buyuk mutafakkir va allomalarimizning pedagogik qarashlari, sport va jismoniy tarbiya bo'yicha tavsiyalari o'quvchilarning nafaqat jismoniy sog'lomlashuvi, balki ularning fikrlash, tafakkur qilish, mantiqiy tahlil qilish va ijtimoiy moslashuv qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ta'lim jarayonida ajdodlarimiz merosidan foydalanish o'quvchilarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish, ularni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash hamda sport va jismoniy tarbiyaning nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ma'naviy yuksalish uchun ham muhim ekanligini anglatishga yordam beradi.

Shunday qilib, buyuk ajdodlarimizning boy merosidan foydalanish nafaqat o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishini ta'minlaydi, balki ularning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ma'naviy yetuklikka erishish va barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga ham xizmat qiladi. Shu boisdan, ta'lim-tarbiyada milliy merosimizni chuqur o'rganish va zamonaviy ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-son farmoni.
2. Axmedova M.T. Pedagogik kompetentlik. Uslubiy qo'llanma. -T.: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2018. - 80 bet.
3. Umarov D.X. Biomexanika. Darslik. -T.: "Sano-standart" nashriyoti. 2017 y. 388 bet.
4. Usmonxo'jayev T.S., Arzumanov S.G. Jismoniy tarbiya. Darslik. -T.: "O'qituvchi" NMIU, 2007 y. 208 bet.
5. Xo'jayev F., Xo'jayeva M. Yoshlar va o'smirlar sporti nazariyasi va metodikasi. Darslik. - Toshkent: "Umid Design" nashriyoti, 2021, -232 b.